

Scénarimage d'une FAD (gabarit)

Par Daniel Genest

Conseiller pédagogique
Service de soutien à la formation
Université de Sherbrooke

Pour citer ce document : Genest, D. (2024). *Scénarimage d'une FAD*. Service de soutien à la formation, Université de Sherbrooke. Sous licence CC BY.

Gabarit qui permet de planifier le détail de la séquence pédagogique d'une formation à distance (FAD). La personne conceptrice pédagogique peut y préciser, seule ou avec la personne conceptrice multimédias, les éléments audiovisuels, le texte et la médiatisation envisagée pour faciliter l'apprentissage et faciliter la navigation pour l'utilisateur. Il s'agit d'un outil crucial que les différentes personnes impliquées dans la production de la FAD utilisent pour comprendre où et comment ils devront intervenir. Chaque ligne du scénarimage correspond habituellement à une diapositive multimédia où se retrouve tous les éléments scripto-audiovisuels.

Réf. BD	Diapo no.	Titre de l'ACTIVITÉ (Apprentissage / Évaluation)	DESCRIPTION VISUELLE (Infographies, photos, vidéos, ...)	INFORMATION -CONTENU (Narration, texte, directives)	MEDIATISATION (audio, video, PDF, multimedia)	RESSOURCES disponibles / à produire
1	2	<p>Inscrivez le titre qui sera donné à l'activité pédagogique d'apprentissage ou d'évaluation.</p> <p>Ce titre devrait apparaître dans la table des matières électronique (Menu) de votre FAD.</p>	<p>Donnez une brève description du visuel ou intégrez un croquis du visuel associé à cette partie.</p>	<p>Rédigez un extrait du contenu qui sera lu ou entendu par l'apprenant.</p>	<p>Insérez des pictogrammes pour faciliter le repérage des intervenants. Par exemples :</p>	<p>Indiquez les documents ou les personnes ressources qui seront consultés pour produire cette partie.</p> <p>Précisez les ressources à produire (en gras).</p>

¹ Renvoi à une page, une section ou même une ligne d'une base documentaire (BD) que la personne experte du contenu aura fournie.

² Renvoi à une diapo de la formation multimédias en lien avec le titre inscrit dans la case suivante.